

RENURSE - *Efecto de la REstauración de Núcleos Rurales abandonados sobre los Servicios Ecosistémicos: hacia una transición ecológica sostenible del medio rural*

DOSIER 2

Talleres Participativos:

- Servicios Ecosistémicos y Calidad de Vida
- Mirando al Futuro desde el Territorio

Diciembre 2025

Instituto Pirenaico de Ecología
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Coordinación

Colaboraciones

Financiado por

Este dossier es un resultado del proyecto RENURSE: *Efecto de la REstauración de Núcleos Rurales abandonados sobre los Servicios Ecosistémicos: hacia una transición ecológica sostenible del medio rural* (TED2021-132406B-I00). Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: Proyectos De Transición Ecológica y Transición Digital 2021.

La reproducción de la información de este documento se permite bajo citación de la fuente. Citación sugerida: *Felipe-Lucia, M.R., Charte Gascón, R., Ayuso, L., Palacio, S., Jiménez, J.J. Proyecto RENURSE Dossier 2: Talleres Participativos. DOI- 10.5281/zenodo.17805247*

Contacto: María Felipe Lucia (mariafl@ipe.csic.es)

Más información del proyecto: restauracionecologica.csic.es/renurse

Índice de contenido

Introducción	6
Áreas y localidades de estudio	7
Interés social	8
I - Servicios Ecosistémicos y Calidad De Vida	10
Metodología	11
Resultados	13
a. Selección servicios ecosistémicos	14
b. Servicio ecosistémico preferente	20
c. Calidad de vida	35
II - Mirando al Futuro desde el Territorio.....	39
Metodología	39
Resultados	40
Conclusiones finales.....	44
ANEXO I - Resultados por provincias Talleres Servicios Ecosistémicos y Calidad De Vida	47
HUESCA	48
a. Preferencia de servicios ecosistémicos.....	48
b. Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos	49
c. Cambios temporales en los servicios ecosistémicos.....	50
d. Rol - ¿qué papel le caracteriza?	51
e. Compañía - ¿con quién realizas esta actividad?	52
f. Disponibilidad - ¿esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?	52
g. Capacidad de acceder - ¿tiene suficiente acceso para realizar esta actividad?.....	53
h. Propiedad - ¿a quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad	54
i. Limitaciones - ¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?	54
j. Calidad de vida	55
k. Servicios ecosistémicos y nodos sociales	56
GUADALAJARA.....	57
a. Preferencia de servicios ecosistémicos.....	57
b. Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos	58
c. Cambios temporales en los servicios ecosistémicos.....	59
d. Rol - ¿qué papel le caracteriza?	60
e. Compañía - ¿con quién realizas esta actividad?	61
f. Disponibilidad - ¿esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?	61

g.	Capacidad de acceder - ¿tiene suficiente acceso para realizar esta actividad?.....	62
h.	Propiedad - ¿a quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad	63
i.	Limitaciones - ¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?	63
j.	Calidad de vida	64
k.	Servicios ecosistémicos y nodos sociales	65
NAVARRA.....		66
a.	Preferencia de servicios ecosistémicos.....	66
b.	Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos	67
c.	Cambios temporales en los servicios ecosistémicos.....	68
d.	Rol - ¿qué papel le caracteriza?	69
e.	Compañía - ¿con quién realizas esta actividad?	70
f.	Disponibilidad - ¿esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?	70
g.	Capacidad de acceder - ¿tiene suficiente acceso para realizar esta actividad?.....	71
h.	Propiedad - ¿a quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad	72
i.	Limitaciones - ¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?	72
j.	Calidad de vida	73
k.	Servicios ecosistémicos y nodos sociales	74
ANEXO II - Resultados por provincias de los Talleres <i>Mirando al Futuro desde el Territorio</i>		75
HUESCA		75
a.	Lluvia de ideas al hablar de despoblación.....	75
b.	Listado de elementos sociales y ambientales más influyentes en la despoblación	75
c.	Elementos influyentes priorizados agrupados por bloques.....	77
d.	Fotos del taller.....	79
GUADALAJARA.....		81
a.	Lluvia de ideas al hablar de despoblación.....	81
b.	Listado de elementos sociales y ambientales más influyentes en la despoblación	81
c.	Elementos influyentes priorizados agrupados por bloques.....	82
d.	Fotos del taller.....	88
NAVARRA.....		90
a.	Lluvia de ideas al hablar de despoblación.....	90
b.	Listado de elementos sociales y ambientales más influyentes en la despoblación	90
c.	Elementos influyentes priorizados agrupados por bloques.....	92
d.	Fotos del taller.....	98

Índice de figuras

Figura 1 - Localidades de estudio. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2020).	9
Figura 2 - Preferencia de servicios ecosistémicos teniendo en cuenta los cinco seleccionados por cada participante	15
Figura 3 - Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos	17
Figura 4 - Cambios percibidos en los servicios ecosistémicos.....	19
Figura 5 - Distribución de los roles (¿Qué papel le caracteriza?) que desempeñan las personas participantes del estudio respecto del servicio ecosistémico seleccionado como más importante	21
Figura 6 - Compañía (¿Con quién realizas esta actividad?)	22
Figura 7 - Disponibilidad.....	24
Figura 8 - Acceso (¿Tiene usted suficiente acceso para realizar esta actividad?	25
Figura 9 - Propiedad del terreno (¿A quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad?)	26
Figura 10 - Limitaciones al uso de servicios ecosistémicos (¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?)	27
Figura 11 - Relación percibida entre acceso y disponibilidad de los servicios ecosistémicos.....	29
Figura 12 - Red global mostrando las principales influencias positivas (líneas azules) y negativas (líneas rojas) entre servicios ecosistémicos y nodos sociales. ...	31
Figura 13.A - Red global mostrando influencias positivas (líneas azules) y negativas (líneas rojas) entre servicios ecosistémicos y nodos sociales	33
Figura 13.B - Red global mostrando influencias positivas (líneas azules) y negativas (líneas rojas) entre servicios ecosistémicos y nodos sociales	34
Figura 14 - Grado de conformidad respecto a distintos indicadores de calidad de vida	37
Figura 15 - Nube de palabras al hablar de despoblación.	41

Índice de tablas

Tabla 1 - Listado de Servicios Ecosistémicos (las letras para designar a cada servicio ecosistémico están asignadas al azar). Fuente: Elaboración propia.	12
Tabla 2 - Indicadores calidad de vida.....	35

Introducción

[*RENURSE*](#) - *Efecto de la REstauración de Núcleos Rurales abandonados sobre los Servicios Ecosistémicos: hacia una transición ecológica sostenible del medio rural*, es un proyecto coordinado por el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), en el que colaboran la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD – CSIC), el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) y la Universidad de Zaragoza (UNIZAR). La financiación proviene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU), con una duración total de 33 meses (desde enero de 2023 a septiembre de 2025).

Dada la situación crítica de la “España vaciada”, la repoblación de las zonas rurales de montaña es una necesidad, pero ¿cómo hacer compatible el proceso de lucha contra la despoblación de estos territorios con el desarrollo sostenible?

Para ello RENURSE parte de la hipótesis de que **la restauración de núcleos deshabitados permite fijar población y repercute positivamente en el desarrollo ambiental y social sostenible de las zonas montañosas despobladas**. Y en base a esta premisa, los objetivos del proyecto son:

- Evaluar efectos del abandono y la restauración de pueblos en zonas rurales de montaña sobre: (1) los usos del suelo y (2) la provisión de servicios ecosistémicos.
- Evaluar alternativas de gestión del territorio que permitan fijar población rural de manera sostenible ambiental y socialmente.

Para cumplir estos objetivos, RENURSE analiza los efectos de la restauración de pueblos deshabitados de tres zonas rurales de montaña de Huesca, Guadalajara y Navarra. En cada zona se compara una localidad que tras quedar despoblada entre los años 50-70 del siglo XX ha vuelto a rehabilitarse a partir de los años 80, con otra que permanece deshabitada desde la misma época y, con otra localidad de referencia que se ha mantenido habitada a lo

largo de su historia. La comparación entre estos tres tipos de núcleos permite evaluar los cambios (beneficios y pérdidas) atribuibles a la restauración ecológica y social del territorio.

En definitiva, RENURSE busca contribuir y apoyar, desde la evidencia científica, la toma de decisiones informadas para una transición ecológica exitosa, justa y sostenible, que ayude a frenar la despoblación rural.

Áreas y localidades de estudio

Las áreas de estudio de RENURSE se caracterizan por una densidad de población extremadamente baja (menos de 5 habitantes/km²) y por compartir un desarrollo histórico similar, que ha supuesto que coexistan en el territorio localidades que han permanecido pobladas a lo largo de la historia, localidades totalmente deshabitadas y localidades que, si bien dejaron de tener población entre los años 50 y 70 del siglo XX, posteriormente han sido restauradas y repobladas por nuevos habitantes.

Las localidades consideradas en el proyecto se localizan en las provincias de Huesca, Guadalajara y Navarra (Figura 1).

En Huesca las localidades se encuentran en los valles de los ríos Guarga (La Guarguera) y Matriz, en la Comarca del Alto Gállego. Por un lado, en la Guarguera se localizan *Aineto*, deshabitada en los años 70 pero cuya restauración y repoblación comenzó en 1984; y *Secorún*, localidad completamente deshabitada desde los años 50. En el valle del río Matriz se encuentra *Serué*, localidad poblada históricamente.

En Guadalajara, las localidades se encuentran en el noroeste de la provincia, en la zona influenciada por la típica arquitectura negra de este territorio. En el municipio de Campillo de Ranas, se encuentran *La Vereda*, que queda deshabitado en los años 70 para iniciar su restauración en 1990, y *Campillo de Ranas* como pueblo históricamente poblado. Mientras que, *Robredarcas*, localidad que se estima despoblada desde finales del siglo, se encuentra en el término municipal de Semillas.

En Navarra, todas las localidades son concejos del municipio de *Arce-Artzibar*, en la merindad de Sangüesa. *Lacabe/Lakabe*, despoblado en los años 60 que posteriormente vuelve a estar habitado desde los años 80; *Gurpegui/Gurpegi* que se despobló definitivamente en los años 60, y *Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar*, siempre habitada.

Interés social

El interés social de RENURSE viene marcado por el deseo de contribuir al desarrollo social y económico de las zonas rurales despobladas del territorio, trabajando para lograr una gestión donde de un modo u otro participen todos los agentes involucrados.

RENURSE busca conocer de primera mano la percepción que las personas tienen de su entorno, en particular cuáles son los principales servicios ecosistémicos de los que hacen uso o disfrutan, y cómo valoran su calidad de vida. Además, se analizan las distintas visiones de futuro que sus habitantes tienen o desean para estos territorios.

En este contexto, se han realizado nueve talleres junto a las comunidades locales, lo que ha significado un trabajo muy constructivo, cuyos resultados inmediatos se comparten en este dossier y que continuarán siendo trabajados como parte del proyecto científico de investigación.

Se han realizado dos tipos de talleres:

- I - Servicios Ecosistémicos y Calidad de Vida
- II - Mirando al Futuro desde el Territorio

En los siguientes apartados, compartimos la información recabada en cada uno de los talleres y presentamos un breve análisis de los mismos.

Huesca

Serué

Aineto

Secorún

Navarra

Villanueva de Arce
Hiriberri-Artzibar

Lacabe/Lakabe

Gurpegui/Gurpegi

Guadalajara

Campillo de Ranas

La Vereda

Robredarcas

Figura 1 - Localidades de estudio. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (2020).

I - Servicios Ecosistémicos y Calidad De Vida

El **Taller de Servicios Ecosistémicos y Calidad de Vida** se realizó en las seis localidades actualmente habitadas del proyecto RENURSE: Aineto y Serué (Huesca), Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar y Lacabe/Lakabe (Navarra), y Campillo de Ranas y La Vereda (Guadalajara), entre noviembre de 2023 y marzo de 2024. En total participaron más de 80 personas provenientes de las localidades mencionadas y alrededores. En estas jornadas, además de dar a conocer a la población local los objetivos del proyecto y la metodología a emplear, se dialogó con la audiencia sobre los servicios culturales existentes en cada localidad, como lugares de especial valor para sus habitantes, publicaciones, actividades o paneles informativos sobre aspectos naturales o culturales de la localidad, productos propios, cotos de caza, pesca y setas. Por supuesto, también hubo espacio para las personas participantes pudieran comentar sobre la metodología del proyecto, los resultados preliminares y cualquier sugerencia para la interpretación de los datos.

Asimismo, se aprovechó este taller para recopilar información sobre los servicios ecosistémicos más significativos para la comunidad, sus roles con respecto a esos servicios, si consideran adecuado el acceso que tienen a los mismos o si existen límites para poder disfrutarlos.

Además, se evaluaron un listado de indicadores de calidad de vida para las personas que habitan o tienen relación directa con estos entornos rurales, así como los aspectos tanto positivos como negativos que destacan.

Los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que un ecosistema aporta a la sociedad y que contribuyen a su bienestar y calidad de vida.

[Millenium Ecosystem Assessment, 2005](#)

Metodología

Tras el diálogo participativo sobre servicios culturales, el resto de información se recopiló a través de una encuesta individual anónima en formato papel y digital, que los participantes completaron *in situ*, aunque también se dio la opción de completarla en otro momento y se dejaron copias para otras personas interesadas, junto con sobres pre-franqueado para su envío gratuito.

El cuestionario estaba dividido en tres secciones. La primera evaluaba las preferencias por servicios ecosistémicos, a partir de un listado de 12 servicios (regulación del ambiente, producción de madera, identidad, polinización, recreación, hábitat y biodiversidad, vida silvestre, frutos silvestres, caza y pesca, producción de alimentos, relajación e inspiración, u otros; Tabla 1). El ejercicio consistía en seleccionar los cinco servicios o actividades más importantes o significativos para sí, indicando en cada caso su frecuencia de uso (todos los días, una vez por semana, una vez al mes, tres o cuatro veces al año, menos de una vez al año), y si se había observado un incremento o por el contrario un descenso en estos servicios a lo largo del tiempo. Posteriormente, se realizaron una serie de preguntas sobre el servicio ecosistémico elegido como más importante, entre ellas los roles que asumen las personas, el acceso, la suficiencia o las limitaciones acerca de este servicio elegido.

La segunda parte del cuestionario consistía en seleccionar el grado de conformidad de cada participante sobre diferentes afirmaciones respecto a la calidad de vida de la localidad. La tercera y última parte solicitaba información socio-demográfica para completar el estudio.

Tabla 1 - Listado de Servicios Ecosistémicos (las letras para designar a cada servicio ecosistémico están asignadas al azar). Fuente: Elaboración propia.

Servicios Ecosistémicos de Regulación	
	<p>D - HÁBITAT Y BIODIVERSIDAD Considerar que las plantas, animales, ecosistemas, etc., son una riqueza única a conservar.</p>
	<p>G - POLINIZACIÓN Apreciar la capacidad del entorno en la polinización de las flores.</p>
	<p>I - REGULACIÓN DEL AMBIENTE Apreciar la capacidad del entorno para depurar el aire y el agua o mantener la fertilidad del suelo.</p>
Servicios Ecosistémicos de Abastecimiento	
	<p>A - ALIMENTOS Producir alimentos en la localidad como cereales, fruta, verdura, miel, carne u otros.</p>
	<p>B - CAZA Y PESCA Cazar y pescar en la zona.</p>
	<p>C - FRUTOS SILVESTRES Recolectar o consumir productos silvestres del entorno, como frutos del bosque, castañas, nueces, espárragos, plantas, setas, etc.</p>
	<p>F - MADERA Producir o extraer madera u otras materias primas del entorno como fuente de energía o materiales de construcción.</p>
Servicios Ecosistémicos Culturales	
	<p>E - IDENTIDAD Sentir el territorio como parte de la identidad de uno mismo, de su historia y de su cultura.</p>
	<p>H - RECREACIÓN Pasear y hacer deporte en la naturaleza.</p>
	<p>J - RELAJACIÓN E INSPIRACIÓN Sentir el entorno como un lugar para relajarse y disfrutar de la belleza del paisaje o como fuente de inspiración.</p>
	<p>K - VIDA SILVESTRE Observar la vida silvestre del entorno (plantas, animales).</p>
Otros Servicios Ecosistémicos	
	<p>L - Otra actividad, ¿cuál?</p>

Resultados

Se obtuvieron un total de 106 respuestas (69 en papel y 27 online), de las cuales 89 fueron válidas: 57 corresponden a localidades permanentemente habitadas (Serué en la provincia de Huesca, Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar en Navarra y Campillo de Ranas en Guadalajara), 31 a localidades restauradas (Aineto en Huesca, Lacabe/Lakabe en Navarra y La Vereda en Guadalajara) y 1 a la localidad despoblada de Secorún (Huesca). Por provincias, fueron recibidas 39 encuestas de Huesca, 29 de Guadalajara y 21 de Navarra. Las encuestas no válidas estaban en blanco o faltaban muchos datos por responder y no se pudieron utilizar en los análisis.

Los datos de las encuestas han sido analizados tanto en su conjunto como separadamente por tipo de localidad, distinguiendo entre localidades permanentemente habitada y restaurada. Al contar sólo con una respuesta de localidades despobladas, no ha podido incluirse esta categoría en el desglose.

Los resultados se ordenan según los siguientes apartados:

a. Selección servicios ecosistémicos

1. Preferencia
2. Frecuencia
3. Cambios temporales

b. Servicio ecosistémico preferente

1. Rol - *¿qué papel le caracteriza?*
2. Compañía - *¿con quién realiza esta actividad?*
3. Disponibilidad - *¿esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?*
4. Acceso - *¿tiene suficiente acceso para realizar la actividad?*
5. Propiedad - *¿a quién pertenece el terreno donde realiza la actividad?*
6. Limitaciones - *¿qué limita o podría limitar el poder realizar la actividad?*
7. Relaciones entre servicios ecosistémicos

c. Calidad de vida

El detalle para cada provincia (Huesca, Guadalajara y Navarra) se muestran en el *Anexo I – Resultados por provincias Talleres Servicios Ecosistémicos*, página 47.

a. Selección servicios ecosistémicos

Para realizar este análisis se han considerado los cinco servicios ecosistémicos que las personas seleccionaron como más importantes en la encuesta.

De esta manera, los resultados constatan que la **preferencia** de los servicios ecosistémicos varía según el individuo, ya que los gustos y vivencias de cada persona son muy diversos, y como tal ha quedado demostrado en las encuestas recibidas, ya que todos los servicios ecosistémicos listados han sido seleccionados al menos en una ocasión entre los cinco más importantes. La *Figura 2-A* muestra el orden de preferencia de servicios ecosistémicos para el total de las respuestas donde se observa que el servicio más importante para las personas participantes es el de *Hábitat y Biodiversidad* (considerar que las plantas, animales, ecosistemas, etc., son una riqueza única a conservar), seguido de *Alimentos* (producir alimentos en la localidad como cereales, fruta, verdura, miel, carne u otros) y de *Identidad* (sentir el territorio como parte de la identidad de uno mismo, de su historia y de su cultura). Por el contrario, *Polinización* (apreciar la capacidad del entorno en la polinización de las flores) y *Caza y Pesca* (cazar y pescar en la zona), quedan clasificados como los menos importantes.

En la categoría de *otros servicios*, se indicaron aspectos relacionados con la crianza, la restauración del patrimonio arquitectónico, la incorporación de tipos de fuentes de energía no convencionales, la recuperación de la vida colectiva o la conservación de las tradiciones de estos territorios.

Al comparar las respuestas entre tipo de localidades (*Figura 2-B*), se observan resultados muy similares en el orden de preferencia. En concreto, el servicio ecosistémico preferido es el mismo en ambos tipos de localidad (*Hábitat y Biodiversidad*) y al igual que se observa en los resultados generales, *Alimentos* e *Identidad* fueron servicios muy bien valorados (2º y 3º en localidades permanentemente habitadas frente a 2º y 4º en localidades restauradas).

Figura 2 - Preferencia de servicios ecosistémicos teniendo en cuenta los cinco seleccionados por cada participante A) para el total de las encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las barras representan el valor total otorgado a los cinco servicios ecosistémicos seleccionados, considerando un valor de 5 para los seleccionados en primer lugar, 4 para los segundos, 3 para los terceros, 2 para los cuartos y 1 para los seleccionados en quinto lugar.

Como diferencias, destacar que el servicio ecosistémico *Vida silvestre* (observar la vida silvestre del entorno) resultó más relevante en localidades restauradas (3º posición frente a 8º) mientras que *Recreación* (pasear y hacer deporte en la naturaleza) fue más importante en las localidades permanentemente habitadas que en las restauradas (5º y 10º posición respectivamente). También es destacable que el servicio *Caza y Pesca* sólo fue escogido entre los cinco servicios más importantes en las localidades permanentemente habitadas.

Con respecto a la **frecuencia**, es decir, el uso posible de los servicios ecosistémicos (realizar la actividad todos los días, una vez por semana, una vez al mes, tres o cuatro veces al año o menos de una vez al año) y considerando el conjunto de respuestas (*Figura 3-A*), se observa que coincide que los servicios más importantes son también aquellos que se utilizan con mayor frecuencia.

En concreto, la mayor parte de las personas participantes utilizan todos los días los servicios de *Hábitat y Biodiversidad*, *Identidad y Alimentos*, seguidos de *Relajación e inspiración* (sentir el entorno como un lugar para relajarse, disfrutar e inspirarse) y *Regulación del ambiente* (apreciar la capacidad del entorno para depurar el aire/agua o mantener la fertilidad del suelo). Mientras que *Recreación* se utiliza semanalmente de forma predominante.

Por el contrario, los servicios destacados como importantes pero menos frecuentados fueron *Caza y pesca* y *Frutos silvestres* (recolectar o consumir productos silvestres del entorno, como frutos del bosque, setas, etc.), que se utilizan tres o cuatro veces al año, o *Madera* (producir o extraer materias primas del entorno como fuente de energía o materiales de construcción) y *Polinización* que pueden llegar a usarse menos de una vez al año, aunque ninguno de los servicios se usó menos de una vez al año.

Figura 3- Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos para A) el total encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

Comparando entre tipos de localidad (Figura 3-B), en general, los núcleos restaurados tienden a utilizar con mayor frecuencia los servicios ecosistémicos que los núcleos permanentemente habitados. Por ejemplo, de los cinco servicios preferidos por localidades restauradas no hay ninguno que se utilice menos de una vez al año y sólo *Frutos silvestres* se utilizó predominantemente tres o cuatro veces al año. Todos los demás con frecuencia mayoritariamente diaria, semanal o mensual.

Para terminar este apartado, respecto a los **cambios temporales** percibidos (el uso o disponibilidad del servicio sigue igual, ha aumentado o disminuido en el último tiempo), destaca la falta de consenso entre las opciones.

En general, se percibe una predominante disminución de los servicios *Caza y Pesca y Polinización* y un aumento predominante en servicios culturales (*Identidad, Relajación e Inspiración*), de abastecimiento (*Frutos silvestres, Madera*) y *Regulación del ambiente* (Figura 4-A).

Analizando la percepción de los cambios por tipo de localidad (Figura 4-B), se observan diferencias entre localidades permanentemente habitadas y restauradas. Mientras que las personas participantes de localidades permanentemente habitadas perciben la disminución o mantenimiento de numerosos servicios, las respuestas de localidades restauradas tienden a percibir un aumento o mantenimiento de la provisión de servicios desde su llegada.

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| A - Alimentos | D - Hábitat y Biodiversidad | G - Polinización | J - Relajación e inspiración |
| B - Caza y pesca | E - Identidad | H - Recreación | K - Vida silvestre |
| C - Frutos silvestres | F - Madera | I - Regulación del ambiente | L - Otros |

Figura 4- Cambios percibidos en los servicios ecosistémicos para A) el total de las encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las barras indican la proporción de respuestas de cada categoría (“Aumentado” en turquesa, “Igual” en gris y “Disminuido” en ocre).

b. Servicio ecosistémico preferente

Respecto del servicio ecosistémico seleccionado como más importante para cada participante, analizamos el rol que tienen frente a ese servicio, la compañía con quién suele realizar dicha actividad, a quién pertenece el terreno donde ésta tiene lugar, y así como su percepción sobre la disponibilidad, capacidad de acceso y posibles limitaciones de uso. Finalmente, se analiza la red de influencias entre nodos sociales y servicios ecosistémicos

En cuanto al **rol** (*¿Qué papel le caracteriza?*), se diferencia entre usuario (ejerce esta actividad y recibe sus beneficios); gestor (su labor profesional regula esta actividad); afectado negativamente (la presencia de esta actividad le perjudica); interesado (no es usuario directo, pero le parece importante), investigador (trata esta actividad desde el punto de vista de la investigación).

Los resultados generales muestran cómo las personas participantes se consideran principalmente *usuarias* del servicio ecosistémico escogido como más importante, con escasa capacidad de *gestión* e *investigación* de éstos (*Figura 5-A*). En ninguna de las respuestas se identificó el rol de *afectado negativamente* u otros.

En las localidades permanentemente habitadas, los servicios para los que aparecen varios roles son principalmente *Hábitat* y *Biodiversidad* (considerar que las plantas, animales, ecosistemas, etc., son una riqueza única a conservar) y *Alimentos* (producir alimentos en la localidad como cereales, fruta, verdura, miel, carne u otros), mientras que en las localidades restauradas el principal rol reconocido es el de *usuario*, y los demás roles que aparecen son puntuales. Otra diferencia destacable entre tipos de localidad es la identificación del rol de *gestor* del servicio *Alimentos* en las localidades habitadas (*Figura 5-B*). Finalmente, también se observa que todos los roles han sido escogidos al menos para uno de los servicios ecosistémicos, aunque para algunos servicios se tiene un único rol. Por ejemplo, para el servicio *Relajación e Inspiración* (sentir el entorno como un lugar para relajarse, disfrutar e inspirarse), sólo se identifica el papel de *usuario*.

Figura 5 - Distribución de los roles (¿Qué papel le caracteriza?) que desempeñan las personas participantes del estudio respecto del servicio ecosistémico seleccionado como más importante, para A) total encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). El tamaño de los círculos es proporcional al número de respuestas (n; min=1; máx=16).

Respecto a la **compañía** en el disfrute de los servicios ecosistémicos (**¿Con quién realizas esta actividad?**), se observa en la *Figura 6-A* un amplio rango de posibilidades, excepto para el servicio de *Recreación* (pasear y hacer deporte en la naturaleza) que se menciona realizarlo únicamente *en familia* y *Polinización* (apreciar la capacidad del entorno en la polinización de las flores) con *amigos*. En general, la compañía predominante es la *familia* y en segundo lugar *consigo mismo*, *amigos* o *miembros de algún club o asociación*.

Figura 6 - Compañía (¿Con quién realizas esta actividad?), para A) el total de las encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

Diferenciando entre tipos de localidad, observamos que mientras en las localidades permanentemente habitadas, los servicios ecosistémicos se disfrutan principalmente en *familia* o *consigo mismo*, en las localidades restauradas destaca la compañía de los *miembros de asociaciones* (Figura 6-B).

En relación con la **disponibilidad** de servicios ecosistémicos (***¿Esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?***) (Figura 7-A y 7-B) y su **capacidad de acceder** al servicio ecosistémico escogido como más importante para cada participante (***¿Tiene suficiente acceso para realizar esta actividad?***) (Figura 8-A y 8-B), en general se considera *suficiente disponibilidad y acceso pleno*, excepto para los servicios de *Caza y Pesca* (cazar y pescar en la zona) que no se tiene suficiente acceso ni disponibilidad y sería necesario más y para *Madera* (producir o extraer materias primas del entorno como fuente de energía o materiales de construcción), que se considera bastante disponible, pero de acceso limitado.

Destacar que, aunque para la mayoría de servicios se consideran que se pueden realizar de manera suficiente en cada localidad y los alrededores, para muchos de ellos se considera también que en el futuro no se tendrá suficiente disponibilidad de los mismos, particularmente los servicios de *Hábitat y Biodiversidad*, *Regulación del ambiente* (apreciar la capacidad del entorno para depurar aire/agua o mantener la fertilidad del suelo), *Recreación* e *Identidad* (sentir el territorio como parte de la identidad de uno mismo, de su historia y de su cultura) (Figura 7-A).

Separando por tipo de localidad, observamos resultados similares en cuanto a disponibilidad y acceso a los servicios ecosistémicos, excepto para el servicio de *Regulación del ambiente*, para el que las localidades restauradas se perciben *sin acceso* o *limitado* (Figuras 7-B y 8-B).

Figura 7- Disponibilidad (¿Esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?), para (A) total encuestas, (B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las posibles respuestas son: Sí= Sí, es suficiente. Pero = Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente. No = No, sería necesario más.

Figura 8 - Acceso (¿Tiene usted suficiente acceso para realizar esta actividad? para (A) total encuestas, (B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las posibles respuestas son: Sí= Sí, es suficiente. Pero = Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente. No = No, sería necesario más.

Respecto a la **propiedad del terreno** donde se disfrutaban los servicios ecosistémicos (*¿A quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad?*) (Figuras 9-A y 9-B), predominan la propiedad *estatal, comunal o familiar*. Hay que destacar la diferencia que se observa entre localidades permanentemente habitadas, donde domina la *propiedad comunal y familiar*, mientras que en las restauradas domina la *propiedad estatal*.

Figura 9 - Propiedad del terreno (*¿A quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad?*) para (A) total encuestas, (B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

Por último, respecto a las **limitaciones percibidas** (*¿Qué limita o podría limitar el acceso para realizar esta actividad?*) (Figura 10-A y 10-B), en general las limitaciones al acceso a estos servicios son variables, aunque en algunos casos destaca la *propiedad privada* y el *uso excesivo* como principales limitantes.

Figura 10 - Limitaciones al uso de servicios ecosistémicos (*¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?*) para (A) total encuestas, (B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas y restauradas. Las posibles respuestas son: Nada= Nada, el acceso es abierto; Prop_privada= Derecho de propiedad privada; N_usuarios= Límite del número de usuarios; Pago= El acceso es de pago.

Al comparar por tipo de localidad (*Figura 10-B*), se observan diferencias para todos los servicios ecosistémicos. Las localidades permanentemente habitadas identifican mayor variedad de limitaciones, en particular, la *mala gestión del territorio* y la *caza* se identifican únicamente en este grupo, mientras que las localidades restauradas señalan a mayores la *falta de permisos* como otra fuente de limitaciones para utilizar los servicios ecosistémicos seleccionados como más importantes.

Analizando la relación entre **disponibilidad y acceso percibido** (*Figura 11*), observamos qué servicios percibidos como más disponibles *son accesibles*, destacando *Alimentos, Hábitat y Biodiversidad* y los servicios culturales (*Identidad, Recreación, Relajación e Inspiración, Vida Silvestre* (observar la vida silvestre del entorno (plantas, animales)); aunque estos mismos (A, D, E), junto con *Regulación del ambiente, Caza y Pesca, Madera*, fueron también percibidos con menor disponibilidad y acceso.

Figura 11 - Relación percibida entre acceso y disponibilidad de los servicios ecosistémicos para (A) total encuestas, (B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas y restauradas. Posibles respuestas para acceso: Sí, tengo acceso pleno; Sí, tengo acceso, pero limitado; No tengo acceso. Posibles respuestas para disponibilidad: Sí es suficiente; Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente; No, sería necesario más. Sólo se representan los servicios ecosistémicos escogidos como más importante en cada caso.

Finalmente, se analizan la **red de influencias** positivas (gestión, colaboración, ayuda) y negativas (efecto negativo) entre nodos sociales y servicios ecosistémicos. Como nodos sociales, se ha distinguido entre:

- Administración, que incluye la administración comarcal, provincial, autonómica y estatal, así como otras instituciones.

- Agentes medioambientales, que incluye Agentes de Protección de la Naturaleza, técnicos de medioambiente, Forestales, Parque Natural e ICONA.
- Amigos, que incluye referencias a otras familias.
- Asociaciones culturales, que incluye asociaciones vecinales, culturales, de mujeres, etc. remitidas por los participantes.
- Asociaciones medioambientales, que incluye grupos de consumo, asociaciones ecologistas, de conservación de la naturaleza y de montaña.
- Ayuntamiento
- Cazadores
- Ciencia, lo que incluye veterinarios, universidad y sociedades científicas.
- Comunidad, que incluye alusiones a vecinos, personas mayores, la comunidad y el mundo rural en general.
- Empresas, incluyendo casas rurales, cooperativas agrícolas y ganaderas.
- Familia
- Individuos, que hace referencia a personas individuales, o a gente en general.
- Otros, que hacer no hace referencia a grupos sociales en sí sino a otros aspectos ("Embalse", "Libros", "Motos/quads", "Falta de transporte público", "Recolección de setas", "Turismo masivo", "Usuarios").

La red global muestra como los servicios ecosistémicos con mayor número de conexiones son también los más valorados (*Figura 12*). También indica que las asociaciones culturales constituyen el principal nodo social, es decir, el que tiene relación con más servicios ecosistémicos y en mayor medida.

Figura 12 - Red global mostrando las principales influencias positivas (líneas azules) y negativas (líneas rojas) entre servicios ecosistémicos y nodos sociales.

Destaca la relación positiva de este nodo social con *Hábitat y Biodiversidad* e *Identidad* principalmente, seguido de *Relajación e Inspiración* y *Alimentos*. Las asociaciones culturales se relacionaron menos con *Polinización*, *Madera*,

Regulación del Ambiente y Observación de la Vida Silvestre (observar la vida silvestre del entorno (plantas, animales)).

Las asociaciones medioambientales son el segundo nodo social identificado como influyente positivamente en *Hábitat y Biodiversidad*, junto con la Administración y la Comunidad. También se identificó la influencia positiva de la Comunidad en *Alimentos e Identidad*. En general, *Madera* fue el servicio ecosistémico con menos influencias por parte de los nodos sociales.

Las influencias negativas son muy escasas y afectan sólo a una parte de los nodos sociales y servicios ecosistémicos. Principalmente se han identificado en relación al servicio *Hábitat y Biodiversidad*, influido por la Administración, Agentes medioambientales, Ayuntamientos y Empresas. Otros servicios con influencias negativas destacables son *Identidad*, influido por la Administración, Comunidad y Empresas, y *Alimentos* influido también por la Administración y la Comunidad.

Comparando por tipo de localidad (*Figura 13*), encontramos que pocas diferencias, a parte de la ya mencionada diferencia en los servicios ecosistémicos escogidos como más importantes (las localidades permanentemente habitadas no escogieron *Polinización* y las restauradas no escogieron *Recreación y Caza y Pesca*).

Ambos tipos de localidad identificaron el mismo número de nodos sociales (13 nodos sociales) como influyentes en los servicios ecosistémicos. Las influencias positivas destacan frente a las negativas en ambos tipos de localidad (159 positivas frente a 17 negativas en localidades permanentemente habitadas y 133 positivas frente a 13 negativas en localidades restauradas). El número de influencias identificadas resultó ser mayor en localidades permanentemente habitadas posiblemente porque en éstas reside un mayor número de personas y se obtuvieron mayor número de respuestas.

Figura 13.A - Red global mostrando influencias positivas (líneas azules) y negativas (líneas rojas) entre servicios ecosistémicos y nodos sociales A) para localidades permanentemente habitadas, B) para localidades restauradas.

Figura 14.B - Red global mostrando influencias positivas (líneas azules) y negativas (líneas rojas) entre servicios ecosistémicos y nodos sociales A) para localidades permanentemente habitadas, B) para localidades restauradas.

c. Calidad de vida

Los indicadores de calidad medidos a través de la encuesta, se dividen en cinco grandes grupos: seguridad, necesidades básicas, servicios e infraestructura, vida social y felicidad. El listado completo de las afirmaciones asociadas a cada uno de estos grupos, se puede consultar en la Tabla 2.

Tabla 2- Indicadores calidad de vida.

Seguridad
<ul style="list-style-type: none"> - Éste es un lugar seguro para vivir (CV1) - Creo que es probable que en el futuro pueda ocurrir un accidente natural en la zona (por ejemplo, incendios, deslizamientos de tierra, inundaciones, etc.) (CV6) - El agua y el aire están limpios y libres de contaminación (CV14) - La tierra es fértil y libre de contaminación (CV15)
Necesidades básicas
<ul style="list-style-type: none"> - Tengo suficientes posibilidades para comprar comida (CV2) - Tengo suficiente acceso al agua potable (CV3) - Tengo suficiente acceso al agua para otros usos (CV4) - En la localidad hay suficiente acceso a la vivienda (CV5) - En la localidad hay suficientes oportunidades de trabajo (CV22)
Servicios e infraestructura
<ul style="list-style-type: none"> - Hay suficiente acceso a la educación y cultura (CV7) - Hay suficiente acceso al sistema de salud pública (CV8) - Hay suficiente servicio de transporte público (CV9) - Hay suficiente cobertura móvil e internet (CV10) - Las vías de acceso al pueblo son adecuadas (CV11) - El servicio de recogida de basura y reciclaje es adecuado (CV12)
Vida social
<ul style="list-style-type: none"> - Hay buenas relaciones entre los vecinos del pueblo (CV16) - Los vecinos son emprendedores o toman iniciativa y no son conformistas (CV17) - Tengo la oportunidad de participar o expresar mi opinión en el proceso de toma de decisiones (CV18) - Participo en reuniones sobre temas del pueblo (CV19) - Soy voluntario/aporto en actividades en beneficio del pueblo (CV20) - En la localidad hay suficientes oportunidades para socializar (CV21)
Felicidad
<ul style="list-style-type: none"> - En general tengo todo lo que necesito para vivir felizmente aquí (CV13)

En relación con la percepción sobre distintos indicadores de calidad de vida de las localidades donde habitan (*Figura 14-A*), las personas participantes estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones sobre **seguridad** en su lugar de residencia (es un lugar seguro con agua, tierra y aire libre de contaminación), y más en desacuerdo con la probabilidad de sufrir un accidente natural, aunque este fue el ítem para el que se encontraron mayores discrepancias en este apartado.

Respecto a su capacidad para cubrir **necesidades básicas**, la mayor parte de las personas están de acuerdo con tener suficiente acceso al agua potable y para otros usos, pero no para comprar comida, acceso a la vivienda y oportunidades laborales.

En cuanto a **servicios e infraestructuras**, se mostró bastante acuerdo en la suficiente cobertura móvil e internet, adecuación de las vías de acceso al pueblo y del servicio de recogida de basuras y reciclaje. Sin embargo, las personas participantes no consideraron tener suficiente acceso a la cultural y la educación, acceso al sistema de salud pública. Especialmente unánime fue el desacuerdo respecto a tener un servicio de transporte público suficiente.

La mayoría de las personas participantes mostraron su acuerdo a las cuestiones relacionadas con tener suficiente **vida social** (buenas relaciones en el vecindario, posibilidad de participar, actividades voluntarias), pero en menor medida mostraron su acuerdo con la capacidad de emprendimiento del vecindario y suficientes oportunidades para socializar.

Finalmente, la mayoría de las personas participantes estuvieron de acuerdo con tener todo lo que necesitan para **vivir felizmente** en sus localidades.

Figura 15 - Grado de conformidad respecto a distintos indicadores de calidad de vida para A) el conjunto de respuestas; B) diferenciando por tipo de localidad entre permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). El eje x indica el porcentaje de respuestas de 1=Nada de acuerdo a 4 = Totalmente de acuerdo (NA=sin datos).

Comparando entre localidades permanentemente habitadas y restauradas (Figura 14-B) observamos pocas diferencias en las cuestiones relacionadas con la seguridad de la localidad donde viven y su capacidad para cubrir las necesidades básicas (aunque en las localidades restauradas estuvieron más de acuerdo en tener suficiente acceso a la vivienda y al trabajo). Sin embargo, encontramos mayores diferencias en el acceso a servicios e infraestructuras, ya que mientras las localidades restauradas están más de acuerdo en tener

suficiente acceso a la educación y la cultura, están menos de acuerdo con tener suficientes vías de acceso a la localidad, cobertura móvil e internet y un servicio de recogida de basuras y reciclaje adecuado. Asimismo, las localidades restauradas se mostraron más de acuerdo en lo referente a la calidad de su vida social y disponer de todo lo necesario para ser felices.

Para terminar la encuesta se solicitó a las personas participantes mencionar algún aspecto positivo y negativo de vivir en su localidad. Como aspecto **positivo** destaca la tranquilidad y el contacto con la naturaleza, así como las relaciones sociales cercanas. Como aspecto **negativo** se repite la falta de servicios básicos, vías de acceso adecuadas y oportunidades laborales.

II - Mirando al Futuro desde el Territorio

El **Taller Mirando al futuro desde el territorio**, ha sido realizado en cada una de las zonas de estudio de manera conjunta con habitantes de las localidades restauradas y permanentemente habitadas. Para las localidades de la provincia de Huesca, el taller tuvo lugar en la sede de la Comarca del Alto Gállego en Sabiñánigo; en Navarra se utilizó la sede del Ayuntamiento del Valle de Arce en Nagore; y en Guadalajara, el taller se realizó en el Centro de Arquitectura Negra del Ayuntamiento de Campillo de Ranas en dicha localidad. En cada uno de los talleres se invitó a participar a unas 20 personas vinculadas a estos territorios pertenecientes a organismos públicos, administración local, alcaldía, grupos de acción local, representantes de asociaciones y empresas del entorno, así como habitantes locales.

El objetivo de estas sesiones fue en primer lugar, determinar cuáles son los elementos sociales y ambientales vinculados con la despoblación que se consideran más influyentes en su territorio. En segundo lugar, los talleres buscaron concretar acciones que permitan abordar los factores más influyentes en la despoblación, así como detectar posibles limitaciones de estas acciones e interacciones con otros elementos clave.

Metodología

Las sesiones comenzaron con una breve presentación por parte de equipo científico sobre los objetivos del taller y la metodología a emplear. Es importante destacar que en la introducción se explicitó que los resultados del taller no tenían carácter vinculante para los actores implicados, por lo que cada persona debía sentirse libre para expresar su opinión.

Se realizaron varias dinámicas grupales para lograr los objetivos propuestos. Tras una breve presentación de las personas asistentes, nos aproximamos al tema de la despoblación compartiendo de manera espontánea reflexiones al respecto. A continuación, las personas participantes identificaron los elementos que, a su juicio, resultaban más influyentes en la despoblación del

territorio en cuestión, para después llegar a un consenso sobre los elementos más relevantes y/o con mayor capacidad de acción desde el grupo de personas participantes. Posteriormente, se dividió al grupo en equipos para que cada uno pudiera centrarse en uno de los elementos seleccionados, con el objetivo de identificar acciones concretas, actores implicados, limitaciones e interacciones con otros elementos. Para finalizar, cada uno de los equipos presentaron sus resultados al grupo y se comentaron en conjunto, complementando o matizando las ideas expuestas.

Resultados

En total participaron 37 personas (6 en Huesca, 19 en Guadalajara y 12 en Navarra) representando a los respectivos Ayuntamientos y otras instituciones locales, como Comarca o Parque Natural, grupos de acción local, asociaciones sociales y ambientales, vecinos y vecinas del territorio. Toda la información obtenida en estas jornadas ha sido analizada y resumida en este apartado y el detalle para cada localidad se encuentra en el *Anexo II: Resultados por provincias Talleres Mirando al Futuro desde el Territorio*, página 75.

Los talleres comenzaron recogiendo las palabras que piensan o sienten las personas participantes cuando se habla de despoblación. La siguiente figura muestra una nube de palabras (*Figura 15*) con el conjunto de las ideas identificadas, representándose con mayor tamaño aquellas más repetidas.

la toma de decisiones, *simplificar procesos administrativos*, y finalmente fomentar otro tipo de *iniciativas municipales* como rebaños comunitarios o creación de cooperativas que optimicen recursos. Respecto al tema “Acceso a la vivienda”, se propusieron acciones tales como establecer *impuestos especiales* que eviten la existencia de viviendas vacías, *transferencia o cesión a nuevos moradores* emprendedores, disponibilidad de vivienda para *rehabilitar* o creación de *bolsas de interesados* en alquiler o compra de vivienda en el territorio, entre otras.

En Guadalajara, también se destacó la *falta de acceso a la vivienda* y la *escasa implicación institucional* (política y administrativa) como dos de los elementos clave en la despoblación, junto con una *visión urbanocéntrica* y la *falta de oportunidades laborales*. Se señaló como un problema el hecho de que la educación y los medios de comunicación refuercen una visión negativa del mundo rural. Además, se resaltó la dificultad de acceso a la vivienda y la falta de ayudas para su rehabilitación destacando en esta provincia la normativa de arquitectura negra.

Sobre el elemento “Vivienda”, se propusieron acciones tales como la *regulación de la vivienda turística*, la *construcción de nuevas viviendas*, la *rehabilitación de viviendas* para convertirlas en viviendas públicas de alquiler o incentivar *campañas que favorezcan el alquiler*. En relación a “Implicación institucional”, se hizo hincapié en que es necesaria una *mayor implicación* y *flexibilidad* en cuanto aspectos como la *educación* y apertura de escuelas; apoyar la *gestión desde los propios municipios de tareas tradicionales* como la recolecta de leña; facilitar la existencia de *explotaciones de agricultura de subsistencia*; o *revisar y reforzar las normativas* que dificultan los procesos.

Por otro lado, mejorar la *publicidad* que se da de lo que supone vivir en un entorno rural, contar con *planes regulatorios*, rediseñar *estrategia para frenar la despoblación*, o reforzar las ofertas de *actividades culturales* para todas las edades y durante todo el año, fueron algunas de las acciones propuestas en la mesa de “Visión urbanocéntrica”. Y sobre “Oportunidades laborales”, se propuso reforzar y contribuir de manera eficiente a que haya oportunidades laborales de calidad en el entorno, a través, por ejemplo, de la creación de empleo para el *aprovechamiento de recursos naturales*, fomentar la creación de *cooperativas*, o apostar por la *formación continua*.

En Navarra, nuevamente se destaca la *falta de vivienda* como elemento clave en la despoblación, al igual que en las otras dos provincias del estudio. Otros elementos identificados, como el *urbanocentrismo* y la *falta de oportunidades laborales* también son compartidos con la provincia de Guadalajara. Adicionalmente, destacó como limitación *el actual sistema de políticas agrarias* (PAC: Política Agraria Común Europea).

Las acciones propuestas respecto al elemento "Vivienda" reflejaron la importancia de *evitar la existencia de viviendas vacías*, de permitir *otros tipos de viviendas* (cambio cultural), *alquileres asequibles*, o la creación de *bolsas de vivienda*. En relación a las "Políticas agrarias", se apuntó la necesidad de introducir ciertas *modificaciones a la Política Agraria Comunitaria (PAC)*, fortalecer *uniones entre agricultores y ganaderos del valle*, *trabajar tierras abandonadas*, *pastorear* o fomentar la creación de *encuentros intergeneracionales* que permitan compartir y preservar conocimientos.

Finalmente, la alternativa al "Urbanocentrismo" podría afrontarse a través de *favorecer el emprendimiento rural*, apostar por los *mercados comunitarios*, realizar *talleres y cursos de saberes tradicionales*, *reparto de tierras* para su trabajo, *revalorizar el sector primario* o apoyar el *transporte público colectivo*, entre otras acciones.

Los actores implicados, que aparecieron en los tres talleres, apuntan principalmente a administraciones locales, autonómicas y regionales, como mayores responsables de llevar a cabo e impulsar las acciones propuestas.

Las interacciones con otros elementos y las limitaciones de las acciones propuestas se identificaron solamente para algunos de los elementos y están detallados en la información por provincias (ver *Anexo II - Resultados por provincias de los Talleres Mirando al Futuro desde el Territorio*, página 75).

Conclusiones finales

Las principales conclusiones en base a los talleres “Servicios Ecosistémicos y Calidad de Vida” son:

- Todos los **servicios ecosistémicos** listados han sido seleccionados al menos en una ocasión entre los cinco más importantes por las personas participantes de la encuesta.
- Los servicios ecosistémicos más relevantes para la mayoría de las personas participantes fueron *Hábitat y Biodiversidad* (considerar que las plantas, animales, ecosistemas, etc., son una riqueza única a conservar), seguido de *Alimentos* (producir alimentos en la localidad como cereales, fruta, verdura, miel, carne u otros) y de *Identidad* (sentir el territorio como parte de la identidad de uno mismo, de su historia y de su cultura).
- Las diferencias entre tipos de localidad fueron pequeñas en cuanto a la selección de servicios ecosistémicos, pero se observa mayor frecuencia de uso en las localidades restauradas que en las permanentemente habitadas. No se observó una tendencia clara respecto a la percepción de los cambios ocurridos en los servicios ecosistémicos desde que se tiene memoria.
- El servicio ecosistémico escogido como más importante por las personas participantes se disfruta principalmente en compañía de la familia o consigo mismo, amigos o miembros de una asociación/club.
- La propiedad del terreno en la que se disfrutaban estos servicios es predominantemente comunal o familiar en localidades permanentemente habitadas y estatal en localidades restauradas. Lo cual puede estar relacionado con el hecho de que el principal rol identificado respecto al servicio ecosistémico escogido como más

importante por las personas participantes es el de usuaria, con baja implicación en la gestión e investigación de los servicios ecosistémicos.

- En general se considera suficiente disponibilidad y acceso pleno al servicio ecosistémico identificado como más importante, aunque en algunos casos su disponibilidad puede verse comprometida en el futuro. Las limitaciones percibidas son escasas, pero las identificadas se relacionan con la propiedad del terreno y el uso excesivo del servicio ecosistémico.
- Las redes de influencia entre nodos sociales y servicios ecosistémicos destacan un predominio de enlaces positivos, así como la relevancia de las asociaciones culturales, que constituyen el principal nodo social al tener relación con más servicios ecosistémicos y en mayor medida. Las asociaciones medioambientales fueron también un nodo social relevante en relación a los servicios ecosistémicos identificados como más importantes. Las influencias negativas identificadas fueron muy escasas y afectaron sólo a una parte de los nodos sociales y servicios ecosistémicos.
- Las afirmaciones referidas a **calidad de vida** (necesidades básicas, seguridad del lugar de residencia, acceso a servicios e infraestructuras, vida social y felicidad) indican un alto grado de conformidad en localidades tanto permanentemente habitadas como restauradas con cuestiones relacionadas con vivir en un lugar libre de contaminación y sin riesgos, acceso al agua y vida social, pero acusan desacuerdo en suficiente posibilidad de comprar comida, acceso a la sanidad pública y transporte público. Comparando por tipo de localidad, las localidades restauradas estuvieron más de acuerdo en tener suficiente acceso a la vivienda y al trabajo, así como a la educación y la cultura que las localidades permanentemente, pero menos de acuerdo con tener suficientes vías de acceso a la localidad, cobertura móvil e internet y un servicio de recogida de basuras y reciclaje adecuado. En general, ambos tipos de localidad se mostraron de acuerdo en disponer de todo lo necesario para ser felices.

Respecto a los talleres “Mirando al futuro desde el territorio”, podemos destacar las siguientes conclusiones:

- En las tres provincias analizadas existe un patrón común en las opiniones sobre los factores que influyen en la despoblación del mundo rural.
- La falta de acceso a la vivienda es un factor central para todas las provincias del estudio sobre la despoblación.
- Existe una percepción generalizada de abandono por parte de las administraciones
- De entre las soluciones propuestas se destaca una mayor cooperación entre los diferentes niveles de las administraciones, así como un cambio en la percepción de la población urbana sobre el mundo rural.

Agradecimientos

El equipo RENURSE agradece profundamente a todas las personas que de una manera u otra han contribuido a este estudio, tanto por su interés como por su participación activa en los talleres; así como por su colaboración en la organización de los mismos, acogiéndonos en el seno de su comunidad.

Miembros del equipo RENURSE y/o IPE-CSIC que han participado en los diferentes talleres: Raquel Charte Gascón, María Felipe Lucia, Sara Palacio, David Moret, Belinda Gallardo, Pablo Tejero, Álvaro Berzosa, Lucía Buendía, Paula Bautista, Lucía Ayuso, Maite Zabalza y Stela Vlajos.

Los talleres “Mirando al Futuro desde el Territorio” fueron facilitados por Anne Sota (Huesca); Eva Ortega – Garua Coop. (Guadalajara); Susana Cantero y Ángel Matilla (Navarra).

ANEXO I - Resultados por provincias Talleres Servicios Ecosistémicos y Calidad De Vida

LISTADO SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

	A ALIMENTOS	Producir alimentos <u>en el pueblo</u> como cereales, fruta, verdura, miel, carne u otros.
	B CAZA Y PESCA	Cazar y pescar en la zona.
	C FRUTOS SILVESTRES	Recolectar o consumir productos silvestres del entorno, como frutos del bosque, castañas, nueces, espárragos, plantas, setas, etc.
	D HABITAT Y BIODIVERSIDAD	Considerar que las plantas, animales, ecosistemas, etc., son una riqueza única a conservar.
	E IDENTIDAD	Sentir el territorio como parte de la identidad de uno mismo, de su historia y de su cultura.
	F MADERA	Producir o extraer madera u otras materias primas del entorno como fuente de energía o materiales de construcción.
	G POLINIZACIÓN	Apreciar la capacidad del entorno en la polinización de las flores.
	H RECREACIÓN	Pasear y hacer deporte en la naturaleza.
	I REGULACIÓN DEL AMBIENTE	Apreciar la capacidad del entorno para depurar el aire y el agua o mantener la fertilidad del suelo.
	J RELAJACIÓN E INSPIRACIÓN	Sentir el entorno como un lugar para relajarse y disfrutar de la belleza del paisaje o como fuente de inspiración.
	K VIDA SILVESTRE	Observar la vida silvestre del entorno (plantas, animales).
	L OTROS	Otra actividad, ¿cuál?:

HUESCA

a. Preferencia de servicios ecosistémicos

Figura 17. HUESCA - Preferencia de servicios ecosistémicos teniendo en cuenta los cinco seleccionados por cada participante A) para el total de las encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las barras representan el valor total otorgado a los cinco servicios ecosistémicos seleccionados, considerando un valor de 5 para los seleccionados en primer lugar, 4 para los segundos, 3 para los terceros, 2 para los cuartos y 1 para los seleccionados en quinto lugar.

b. Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos

Figura 18. HUESCA - Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos para A) el total encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

c. Cambios temporales en los servicios ecosistémicos

Figura 19. HUESCA - Cambios percibidos en los servicios ecosistémicos para A) el total de las encuestas expresado en porcentaje, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho), expresado en número de respuestas. Las barras indican la proporción de respuestas de cada categoría ("Aumentado" en turquesa, "Igual" en gris y "Disminuido" en ocre).

d. Rol - ¿qué papel le caracteriza?

Figura 19. HUESCA - Distribución de los roles (¿qué papel le caracteriza?) que desempeñan las personas participantes del estudio respecto del servicio ecosistémico seleccionado como más importante, para A) total encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). El tamaño de los círculos es proporcional al número de respuestas (n).

e. Compañía - ¿con quién realizas esta actividad?

Figura 20. HUESCA - Compañía (¿con quién realizas esta actividad?), diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

f. Disponibilidad - ¿esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?

Figura 21. HUESCA - Disponibilidad (¿esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?), para localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las posibles respuestas son: Sí= Sí, es suficiente. Pero = Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente. No = No, sería necesario más.

g. Capacidad de acceder - ¿tiene suficiente acceso para realizar esta actividad?

Figura 22. HUESCA - Acceso (¿tiene usted suficiente acceso para realizar esta actividad? para (A) total encuestas, (B) total encuestas localidades permanentemente habitadas y restauradas. Las posibles respuestas son: Sí= Sí, es suficiente. Pero = Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente. No = No, sería necesario más.

Figura 23. HUESCA - Relación percibida entre acceso (opciones: Sí, tengo acceso pleno; Sí, tengo acceso pero limitado; No tengo acceso) y disponibilidad (opciones: Sí es suficiente; Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente; No, sería necesario más) de los servicios ecosistémicos seleccionados como más importantes.

h. Propiedad - ¿a quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad

Figura 24. HUESCA - Propiedad del terreno (¿a quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad?) para localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

i. Limitaciones - ¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?

Figura 25. HUESCA - Limitaciones al uso de servicios ecosistémicos (¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?) para localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las posibles respuestas son: Nada= Nada, el acceso es abierto; Prop_privada= Derecho de propiedad privada; N_usuarios= Límite del número de usuarios; Pago= El acceso es de pago.

j. Calidad de vida

Figura 26. HUESCA - Opinión sobre distintos indicadores de calidad de vida para el conjunto de respuestas. El eje x indica el porcentaje de respuestas de 1=Nada de acuerdo a 4 = Totalmente de acuerdo (NA=sin datos).

k. Servicios ecosistémicos y nodos sociales

Figura 27. Red basada en las relaciones entre servicios ecosistémicos y nodos sociales distinguiendo entre localidades permanentemente habitadas (izquierda) y restauradas (derecha) para cada una de las zonas de estudio. Las líneas azules denotan influencias positivas (apoyo, colaboración) y las rojas influencias negativas. El color de los nodos denota la categoría de servicio ecosistémico (amarillo: servicios de abastecimiento, verde: servicios de regulación, lila: servicios culturales). El tamaño del nodo y el grosor de las líneas son proporcionales al número de conexiones que representan.

Tabla 3. Número de servicios ecosistémicos, nodos sociales, enlaces positivos y negativos identificados en las localidades permanentemente habitadas y restauradas de la provincia de Huesca.

	Habitada	Restaurada
Servicios ecosistémicos	6	8
Nodos sociales	8	6
Enlaces positivos	24	28
Enlaces negativos	3	3

GUADALAJARA

a. Preferencia de servicios ecosistémicos

Figura 28. GUADALAJARA - Preferencia de servicios ecosistémicos teniendo en cuenta los cinco seleccionados por cada participante A) para el total de las encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las barras representan el valor total otorgado a los cinco servicios ecosistémicos seleccionados, considerando un valor de 5 para los seleccionados en primer lugar, 4 para los segundos, 3 para los terceros, 2 para los cuartos y 1 para los seleccionados en quinto lugar.

b. Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos

Figura 29. GUADALAJARA - Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos para A) el total encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

c. Cambios temporales en los servicios ecosistémicos

Figura 30. GUADALAJARA - Cambios percibidos en los servicios ecosistémicos para A) el total de las encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las barras indican la proporción de respuestas de cada categoría ("Aumentado" en turquesa, "Igual" en gris y "Disminuido" en ocre).

d. Rol - ¿qué papel le caracteriza?

Figura 31. GUADALAJARA - Distribución de los roles (¿qué papel le caracteriza?) que desempeñan las personas participantes del estudio respecto del servicio ecosistémico seleccionado como más importante, para A) total encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). El tamaño de los círculos es proporcional al número de respuestas (n).

e. Compañía - ¿con quién realizas esta actividad?

Figura 32. GUADALAJARA - Compañía (¿con quién realizas esta actividad?), para localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

f. Disponibilidad - ¿esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?

Figura 33. GUADALAJARA - Disponibilidad (¿esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?), para localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las posibles respuestas son: Sí= Sí, es suficiente. Pero = Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente. No = No, sería necesario más.

g. Capacidad de acceder - ¿tiene suficiente acceso para realizar esta actividad?

Figura 34. GUADALAJARA - Acceso (¿tiene usted suficiente acceso para realizar esta actividad? para localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las posibles respuestas son: Sí= Sí, es suficiente. Pero = Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente. No = No, sería necesario más.

Figura 35. GUADALAJARA - Relación percibida entre acceso (opciones: Sí, tengo acceso pleno; Sí, tengo acceso, pero limitado; No tengo acceso) y disponibilidad (opciones: Sí es suficiente; Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente; No, sería necesario más) de los servicios ecosistémicos seleccionados como más importantes.

h. Propiedad - ¿a quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad

Figura 36. GUADALAJARA - Propiedad del terreno (¿a quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad?) para localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

i. Limitaciones - ¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?

Figura 37. GUADALAJARA - Limitaciones al uso de servicios ecosistémicos (¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?) para localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las posibles respuestas son: Nada= Nada, el acceso es abierto; Prop_privada= Derecho de propiedad privada; N_usuarios= Límite del número de usuarios; Pago= El acceso es de pago.

j. Calidad de vida

Figura 38. GUADALAJARA - Opinión sobre distintos indicadores de calidad de vida para el conjunto de respuestas. El eje x indica el porcentaje de respuestas de 1=Nada de acuerdo a 4 = Totalmente de acuerdo (NA=sin datos).

k. Servicios ecosistémicos y nodos sociales

1 - Administración	4 - Ciencia	7 - Cazadores	10 - Familia
2 - Ayuntamiento	5 - Asoc. Cultural	8 - Comunidad	11 - Empresas
3 - Agente MA	6 - Asoc. MA	9 - Amigos	12 -Otros

A - Alimentos	D - Hábitat y Biodiversidad	G - Polinización	J - Relajación e inspiración
B - Caza y pesca	E - Identidad	H - Recreación	K - Vida silvestre
C - Frutos silvestres	F - Madera	I - Regulación del ambiente	L - Otros

Figura 39. Red basada en las relaciones entre servicios ecosistémicos y nodos sociales distinguiendo entre localidades permanentemente habitadas (izquierda) y restauradas (derecha) para cada una de las zonas de estudio. Las líneas azules denotan influencias positivas (apoyo, colaboración) y las rojas influencias negativas. El color de los nodos denota la categoría de servicio ecosistémico (amarillo: servicios de abastecimiento, verde: servicios de regulación, lila: servicios culturales). El tamaño del nodo y el grosor de las líneas son proporcionales al número de conexiones que representan.

Tabla 4. Número de servicios ecosistémicos, nodos sociales, enlaces positivos y negativos identificados en las localidades permanentemente habitadas y restauradas de la provincia de Guadalajara.

	Habitada	Restaurada
Servicios ecosistémicos	5	4
Nodos sociales	9	3
Enlaces positivos	23	6
Enlaces negativos	5	2

NAVARRA

a. Preferencia de servicios ecosistémicos

Figura 40. NAVARRA - Preferencia de servicios ecosistémicos teniendo en cuenta los cinco seleccionados por cada participante A) para el total de las encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las barras representan el valor total otorgado a los cinco servicios ecosistémicos seleccionados, considerando un valor de 5 para los seleccionados en primer lugar, 4 para los segundos, 3 para los terceros, 2 para los cuartos y 1 para los seleccionados en quinto lugar.

b. Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos

Figura 41. NAVARRA - Frecuencia de uso de servicios ecosistémicos para A) el total encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

c. Cambios temporales en los servicios ecosistémicos

Figura 42. NAVARRA - Cambios percibidos en los servicios ecosistémicos para A) el total de las encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las barras indican la proporción de respuestas de cada categoría ("Aumentado" en turquesa, "Igual" en gris y "Disminuido" en ocre).

d. Rol - ¿qué papel le caracteriza?

Figura 43. NAVARRA - Distribución de los roles (¿qué papel le caracteriza?) que desempeñan las personas participantes del estudio respecto del servicio ecosistémico seleccionado como más importante, para A) total encuestas, B) diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). El tamaño de los círculos es proporcional al número de respuestas (n).

e. Compañía - ¿con quién realizas esta actividad?

Figura 44. NAVARRA - Compañía (¿con quién realizas esta actividad?), diferenciando entre localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

f. Disponibilidad - ¿esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?

Figura 45. NAVARRA - Disponibilidad (¿esta actividad se puede realizar de manera suficiente en la localidad y alrededores?), para localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las posibles respuestas son: Sí= Sí, es suficiente. Pero = Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente. No = No, sería necesario más.

g. Capacidad de acceder - ¿tiene suficiente acceso para realizar esta actividad?

Figura 46. NAVARRA - Acceso (¿tiene usted suficiente acceso para realizar esta actividad? para localidades permanentemente habitadas (panel derecho) y restauradas (panel izquierdo). Las posibles respuestas son: Sí= Sí, es suficiente. Pero = Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente. No = No, sería necesario más.

Figura 47. NAVARRA - Relación percibida entre acceso (opciones: Sí, tengo acceso pleno; Sí, tengo acceso, pero limitado; No tengo acceso) y disponibilidad (opciones: Sí es suficiente; Sí, pero creo que en el futuro no será suficiente; No, sería necesario más) de los servicios ecosistémicos seleccionados como más importantes.

h. Propiedad - ¿a quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad

Figura 48. NAVARRA - Propiedad del terreno (¿a quién pertenece el terreno donde se realiza esta actividad?) para encuestas localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho).

i. Limitaciones - ¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?

Figura 49. NAVARRA - Limitaciones al uso de servicios ecosistémicos (¿qué limita o podría limitar el poder realizar esta actividad?) para localidades permanentemente habitadas (panel izquierdo) y restauradas (panel derecho). Las posibles respuestas son: Nada= Nada, el acceso es abierto; Prop_privada= Derecho de propiedad privada; N_usuarios= Límite del número de usuarios; Pago= El acceso es de pago.

j. Calidad de vida

Figura 50. NAVARRA - Opinión sobre distintos indicadores de calidad de vida para el conjunto de respuestas. El eje x indica el porcentaje de respuestas de 1=Nada de acuerdo a 4 = Totalmente de acuerdo (NA=sin datos).

k. Servicios ecosistémicos y nodos sociales

Figura 51. Red basada en las relaciones entre servicios ecosistémicos y nodos sociales distinguiendo entre localidades permanentemente habitadas (izquierda) y restauradas (derecha) para cada una de las zonas de estudio. Las líneas azules denotan influencias positivas (apoyo, colaboración) y las rojas influencias negativas. El color de los nodos denota la categoría de servicio ecosistémico (amarillo: servicios de abastecimiento, verde: servicios de regulación, lila: servicios culturales). El tamaño del nodo y el grosor de las líneas son proporcionales al número de conexiones que representan.

Tabla 5. Número de servicios ecosistémicos, nodos sociales, enlaces positivos y negativos identificados en las localidades permanentemente habitadas y restauradas de Navarra.

	Habitada	Restaurada
Servicios ecosistémicos	5	6
Nodos sociales	3	6
Enlaces positivos	10	16
Enlaces negativos	1	2

ANEXO II - Resultados por provincias de los Talleres *Mirando al Futuro desde el Territorio*

HUESCA

Este taller tuvo lugar en la Comarca del Alto Gállego en Sabiñánigo, el 15 de junio de 2024, y participaron 6 personas.

a. Lluvia de ideas al hablar de despoblación

Administración	Ruinas	Pérdida
Abandono querido	Deshumanización	Abandono
Abandono forzado	Tristeza	administrativo
Supervivencia	Ninguneo	Reconstrucción
Posibilidad de cambio	Injusticia	Posibilidad de nuevos
Final de los pueblos rurales	Hipocresía	proyectos
Salvaje/silvestre	Tranquilidad	Lucha

b. Listado de elementos sociales y ambientales más influyentes en la despoblación

- Dejadedez administrativa.
- Abandono institucional: servicios generales/sanidad/cultura/educación.
- Excesiva burocracia para aquellos jóvenes empresarios que quieren emprender.
- Difícil acceso a las tierras.
- Difícil acceso a la vivienda: poca o ninguna oferta y precio muy elevado tanto para comprar como para rehabilitar.
- Cambio en el modelo social (de colectivo a individual) – cambio de mentalidad.
- Cambio en el modelo económico (de autosuficiente a consumista) – cambio de mentalidad.
- Transporte escolar.
- Transporte público (social).

- Falta conciencia de la rentabilidad de los pueblos (“los pueblos no son económicamente rentables”) / freno social
- No hay oferta laboral desde el territorio, por ejemplo, del mantenimiento forestal de la Guarguera (14.000 Ha) se hace cargo una contratación externa, siendo que esta tarea podría ser realizada por una cuadrilla del valle.
- Desconocimiento de la importancia ambiental y social del territorio rural, incluyendo también a las personas que viven en el territorio (falta de conciencia por parte de la población) - freno social.
- Falta de estrategia de desarrollo (local, comarcal).
- PAC – Mala práctica en las subvenciones (los que más dinero reciben de la PAC son grandes productores, cuando deberían ser los pequeños productores).
- Ley de Procedimientos Administrativos beneficia a empresas grandes, en detrimento de las empresas locales.
- Falta de posibilidades de empleo.
- Falta de actividades de ocio.
- Globalización: la TV y medios de comunicación transmiten un modo de vida imaginario de cómo se vive en las ciudades, que en las zonas rurales no existe (distancia con la realidad rural). Cambio social a valorar la economía de manera más potente.
- La legislación se redacta desde los despachos, muy alejada de la realidad rural.
- Las personas que viven en el campo son consideradas de segunda categoría.
- Hace falta entender la problemática que tiene cada lugar (“no somos o estamos todos en la misma situación”).

Otros comentarios destacados:

- Proyecto MIDMAC como buen ejemplo.
- Falsa realidad: con televisión/internet hay un acceso a un imaginario de vida sobre el mundo rural que no es real.
- Homogeneización de las ciudades, cambio de sociedad a más grande y ambiciosa.
- No hay criterios comunes: algunos sí querían vender, otros no.
- La Ley de procedimiento administrativo no favorece lo local.

- La administración subvenciona que la gente no trabaje (mala práctica).
- Falta de honestidad de las personas.

c. Elementos influyentes priorizados agrupados por bloques

VIVIENDA – CONCIENCIA SOCIAL

Elementos del listado b. dentro de este bloque:

- *Difícil acceso a las tierras.*
- *Difícil acceso a la vivienda: poca o ninguna oferta y precio muy elevado tanto para comprar como para rehabilitar.*
- *Falta conciencia de la rentabilidad de los pueblos (“los pueblos no son económicamente rentables”) / freno social.*

A continuación, resumen de las **acciones** clave y principales **actores** identificados respecto a este elemento durante el taller.

Tabla 6. Acciones y actores identificados sobre el elemento ‘Vivienda-Conciencia social’ del taller de Huesca.

ACCIONES	ACTORES
Impuestos especiales (elevados) para que la vivienda no esté vacía.	Ayuntamientos
Conseguir que se cumpla que las tierras en no uso pasen al Estado (DGA).	DGA; Gobierno de Aragón
Trasferencia o cesión a nuevos moradores emprendedores.	DGA; Gobierno de Aragón; propietarios privados
Campaña de concienciación para alquilar vivienda en los pueblos de la Comarca (para que los propietarios alquilen sus casas).	DGA; Gobierno de Aragón; asociaciones; Federación de Municipios (FAM)
Crear espacios comunes para hablar desde el territorio.	Ayuntamientos; asociaciones
Denuncias herencias – pasen directamente a personas que quieran vivir en los pueblos.	Ayuntamientos, propietarios privados.
Disponibilidad de viviendas para el que quiera rehabilitar.	
Fomento de uso de tierras públicas.	
Bolsa de interesados.	

Además, como **interacciones** se indicaron:

- Que existan posibilidades reales de vivir y trabajar en el pueblo.

- Con que haya adecuados accesos a los pueblos.
- Con que haya servicios en los pueblos.

Y se identificaron las siguientes **limitaciones**:

- Caminos públicos/privados (en los accesos a los pueblos se dan estas dos situaciones).
- No hay viviendas disponibles.
- Falta coordinación entre departamentos.
- Decisiones de los habitantes (¿todo el mundo quiere una pista?).
- No se quiere vender/alquilar (falta de conciencia).
- Recursos disponibles (Ej. agua).

ABANDONO ADMINISTRATIVO

Elementos del listado b. dentro de este bloque:

- *Dejades administrativa*
- *Abandono institucional de servicios básicos (educación, sanidad, servicios sociales, oferta cultural).*

A continuación, resumen de las **acciones** y **actores** identificados respecto a este elemento durante el taller.

Tabla 7. Acciones y actores identificados sobre el elemento 'Abandono administrativo' del taller de Huesca.

ACCIONES	ACTORES
Recuperar o fortalecer la figura médica/o rural, por ejemplo, favoreciendo las condiciones de vivienda; dando a conocer esta figura, mediante charlas en la Facultad de Medicina (ya existen) u otras instituciones.	Centro de salud; Representantes políticos; Municipios; Facultad de Medicina.
Optimizar recursos públicos mejorando la coordinación entre departamentos e institutos; aumentando la interlocución entre los pueblos y la administración, por ejemplo, a través de la OCA; planteando propuestas estratégicas o aumentando la representación del territorio.	Representantes de asociaciones; Políticos; consejeros comarcales

<p>Eliminar trabas administrativas y simplificar procesos, por ejemplo, que el Instituto Aragonés de Fomento tenga interlocutores en el territorio; crear una ventanilla única para coordinar acciones y departamentos a escala Comarca; incorporar las cooperativas como opciones recomendadas por la administración; apoyar el autoempleo en el sector agroalimentario; adaptar la normativa a la realidad del mundo rural (pequeñas empresas) o favorecer obradores colectivos para usos NO agroalimentarios.</p>	<p>Personas vinculadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agentes de empleo y desarrollo local • OCAS • Instituto Aragonés de Fomento • Cámara de Comercio
<p>Buscar mayores vías de difusión para convocatorias de acciones y espacio en los medios de comunicación locales para hablar de las necesidades de los pueblos.</p>	<p>Redes sociales; Asociación Guarguera; Comarca; Ayuntamiento</p>
<p>Mantener y revalorizar la escuela rural.</p>	<p>Servicio provincial de educación; Ayuntamientos; Colectivos educativos: maestros/as, alumnado y familia.</p>
<p>Favorecer la movilidad social (transporte); apoyar el transporte “autogestionado”; dar transporte para poblaciones de menos de 10 habitantes o mejorar la comunicación para autoorganizar transporte.</p>	<p>Comarca; autogestión a nivel de valle; asociaciones (Guarguera, Artiborain, otras).</p>
<p>Iniciativas municipales: rebaño municipal (supone prevenir incendios, mantener entorno y crear trabajo); cooperativas para apoyar el trabajo y optimizar recursos.</p>	<p>Ayuntamiento</p>

Otros comentarios:

- Plantearse el llegar a la administración con estas ideas, proyecto.
- Presentar los resultados a políticos, universidad, público en general.
- Aunar proyectos similares para la mesa redonda – optimizar recursos.
- Coordinarse con el foro de despoblación de la UNIZAR.

d. Fotos del taller

El taller se realizó en la Sede de la Comarca del Alto Gállego, en Sabiñánigo.

GUADALAJARA

Este taller tuvo lugar en la Centro de Arquitectura Negra del Ayuntamiento de Campillo de Ranas, en Campillo de Ranas, el 16 de noviembre de 2024, y participaron 19 personas.

a. Lluvia de ideas al hablar de despoblación

Ruina	Abandono	Falta de infraestructuras
Soledad	Lucha	Oportunismo
Progresar	Armonía natural	Ausencia de niños
Tranquilidad	Etiqueta publicitaria	Tiempo contrario a prisas
Silencio	Pasado	Vivir lento
Paz	Pérdida	Parque temático
Singularidad	Oportunidad	

b. Listado de elementos sociales y ambientales más influyentes en la despoblación

- Falta de trabajo, de medio de vida: muy difícil autosubsistir.
- Falta de vivienda.
- Incomunicación: necesitas un vehículo propio, falta de transporte público.
- Falta de servicios sociales: especialmente para mayores y niños.
- Desconexión con el medio natural de las nuevas generaciones: buscan la ciudad en el pueblo, desconexión con lo natural-rural.
- Decisiones políticas pasadas.
- Decisiones políticas presentes.
- Mentalidad urbanita: epidemia urbanita, adicción a lo urbano.
- Medios de comunicación urbanocentristas.
- Educación del medio rural urbanocentrista: la educación genera odio hacia lo rural (desprecio o no aprecio).
- Falta de unión/comunicación entre la población local (vecinal).
- Falta de comunicación entre las distintas entidades organizadas/administraciones.
- Desarraigo.

- La llamada de la tecnología: imagen ofrecida por los medios de comunicación de lo que ofrece la ciudad.
- Normativa / Legislación urbanocéntrica.
- Cultura del consumo.
- Falta de oportunidades: los niños y adolescentes tienen menos oportunidades que los de la ciudad (estudios, etc.).
- Dureza del clima.
- Inviabilidad económica de actividades tradicionales: agricultura, etc. No hay ayudas para reconducir su actividad.
- Falta de ayudas para rehabilitar viviendas: falta de ayudas para empezar a vivir en los pueblos.
- Confusión entre valor y precio (“seguimos empeñados en ponerle precio a todo”).
- Falta o ineficiente implicación institucional.
- Turismo no sostenible (“A una hora de Madrid”).

Otros comentarios:

- ¿Por qué se plantea siempre que la despoblación es algo negativo o malo?

c. Elementos influyentes priorizados agrupados por bloques

SISTEMA POLÍTICO – ADMINISTRATIVO

Elementos del listado b. dentro de este bloque:

- *Falta o ineficiente implicación institucional.*
- *Decisiones políticas pasadas y presentes.*
- *Falta de servicios sociales: especialmente para mayores y niños.*
- *Normativa / Legislación urbanocéntrica.*
- *Desconexión con el medio natural de las nuevas generaciones: buscan la ciudad en el pueblo, desconexión con lo natural-rural.*
- *Desarraigo.*

A continuación, resumen de las **acciones** clave y principales **actores** identificados respecto a este elemento durante el taller.

Tabla 8. Acciones y actores identificados sobre el elemento 'Sistema político-administrativo' de Guadalajara.

ACCIONES	ACTORES
Mayor implicación de la administración y flexibilidad para poder abrir y cerrar colegios en función del número de niños.	Conserjería de educación Conserjería de medio ambiental
Cambiar la mentalidad de la sociedad dando a conocer lo que tienen y lo que hay para valorarlo y respetarlo.	Medios de comunicación Textos educativos Tendencia política del momento
Que las tareas tradicionales (leña, agua...) se gestione desde los municipios supervisadas por técnicos.	
Legislación flexible y permisiva para explotaciones de agricultura de subsistencia que permitan vender en mercados locales.	Parque natural Conserjería de medioambiente Patrimonio y urbanismo
Evitar normativas contradictorias que hay dificultando trabajos tradicionales (explotaciones extensivas) al chocar con la legislación de medioambiente.	Parque natural Conserjería de medioambiente
Reforzar una normativa que a la hora de reformar o construir locales este adaptada a la necesidad de la zona.	Parque natural Conserjería de medioambiente
Crecimiento de los servicios en zonas rurales.	
Oportunidades sanidad.	

Se propuso la disposición de la gente con mentalidad urbanita como **interacción** con este elemento.

Además, se identificaron las siguientes **limitaciones**:

- Número de niños que pide la administración para abrir las escuelas.
- Población que quiere que sus hijos socialicen más o vayan a colegios más centralizados.
- Información que proviene de que en la ciudad se vive mejor: rural se desprestigia.

- Poco interés por parte de los jóvenes.
- Infraestructuras que no se pueden tener en todos los pueblos.

Otros comentarios:

- En relación con la educación: debería haber especialización de educación en lo rural. Crear incentivos para profesores y facilitar que profesionales con este perfil puedan quedarse.
- Profesores que se empapen de la cultura local.
- Que los ayuntamientos quieran abrir escuelas.

VIVIENDA

Elementos del listado b. dentro de este bloque:

- *Falta de vivienda.*
- *Falta de ayudas para rehabilitar viviendas.*

A continuación, resumen de las **acciones** clave y principales **actores** identificados respecto a este elemento durante el taller.

Tabla 9. Acciones y actores identificados sobre el elemento 'Vivienda' del taller de Guadalajara.

ACCIONES	ACTORES (comunes a todas las acciones)
Regulación de la vivienda turística	Administración en general a todos sus niveles.
Construcción de nuevas viviendas.	
Rehabilitación de casas ya existentes (ej, casa del maestro) para hacer viviendas públicas de alquiler.	El ciudadano con su voto
Regulación de la normativa de arquitectura negra.	
Alquiler sin contribución o con bonificación.	
Campañas para favorecer el alquiler.	

Este elemento **interacciona** directamente con el trabajo y la legislación urbano-céntrica.

Además, se identificaron varias **limitaciones** para este elemento:

- Normativa de la arquitectura negra.
- Falta de empresas constructoras.
- Falta de suelo urbanizable.
- Importante número de casas rurales.
- Lucha del ayuntamiento con las administraciones superiores.

Otros comentarios:

- Las soluciones tienen que venir desde el ámbito local (es el sentir general del grupo).
- El sitio idílico que muestran los medios de comunicación ha sido rehabilitado por privados.
- Este lugar se nos muere de bonito.
- Se nos penaliza por vivir en un sitio protegido.
- Respecto al tema de administraciones, hay que destacar que además de las locales hay más: autonómica, diputación... Son muchas administraciones distintas.
- El ciudadano es el que vota.
- La gente joven no quiere ir a vivir al pueblo, no tienen ese arraigo.

VISIÓN URBANITA

Elementos del listado b. dentro de este bloque:

- *Educación del medio rural urbanocentrista: la educación genera odio hacia lo rural (desprecio o no aprecio).*
- *Imagen ofrecida por medios de comunicación urbanocentristas*
- *Mentalidad urbanita: epidemia urbanita, adicción a lo urbano.*

A continuación, resumen de las **acciones** clave y principales **actores** identificados respecto a este elemento durante el taller.

Tabla 10. Acciones y actores identificados sobre el elemento 'Visión urbanita' del taller de Guadalajara.

ACCIONES	ACTORES
-----------------	----------------

Mejor publicidad sobre los pueblos Negros: resaltar valores propios y normas de conducta local.	
Que el equipo del ayuntamiento viva en los pueblos para evitar la visión urbanocentrista + Recuperar el concejo abierto (ayuntamientos participativos).	Ayuntamientos Conserjería de turismo
Elaborar el PRUG del Parque Natural.	Parque Natural; Conserjería de turismo de Castilla La Mancha; Turismo de Guadalajara
Rediseñar estrategias para frenar la despoblación teniendo en cuenta la población local.	Ayuntamientos; Conserjería del Reto Demográfico
Actividades con niños para que tengan vínculos con el pueblo + contar con profesores especializados en transmitir los valores y vínculos con lo rural, rehaciendo y adaptando los temarios al territorio (implicación profesorado).	Conserjería de educación
Actividades con la población veraneante.	Parque Natural
En zonas rurales de baja densidad de población, habría que posibilitar la escolarización desde casa para evitar largos desplazamientos hasta la escuela.	Conserjería de educación
Reclamar a los medios de comunicación para que no atraigan a turismo masivo.	

Este elemento **interacciona** con el elemento sistema político / administrativo.

Las **limitaciones** a las que se enfrenta este elemento son:

- Interés político variado o con diferentes prioridades.
- Que las administraciones tengan en cuenta las limitaciones sociales y ambientales del territorio, es decir, su capacidad de carga (por ejemplo, con el agua de abastecimiento).
- Desarraigo.

Otros comentarios:

- No hemos sacado a relucir la responsabilidad del Parque Natural, que en general es sobre todos los aspectos.
- Es un Parque Natural “infradotado”, no tiene presupuesto propio. Es una broma institucional.
- Sugerencia: crear una especialización para Maestros/Profesores “Rurales”, acompañada de un incentivo económico extra (alojamiento, combustible, puntos, mayor salario, etc.).

OPORTUNIDADES LABORALES

Elementos del listado b. dentro de este bloque:

- *Falta trabajo, de medio de vida: muy difícil autosubsistir.*
- *Inviabilidad económica de actividades tradicionales: agricultura, etc. No hay ayudas para reconducir su actividad.*
- *Falta de oportunidades: los niños y adolescentes tienen menos oportunidades que los de la ciudad (estudios, etc.).*

A continuación, resumen de las **acciones** clave y principales **actores** identificados respecto a este elemento durante el taller.

Tabla 11. Acciones y actores identificados sobre el elemento ‘Oportunidades laborales’ del taller de Guadalajara.

ACCIONES	ACTORES
Creación de empleo para el aprovechamiento de recursos naturales	Administración en general en todos los niveles
Cooperativas vecinales – distintos trabajos	
Internet	
Trabajo (ayudas)	
Facilitar la posibilidad de “vivir-trabajar”	
Cursos de formación para posibles trabajos	

Las **interacciones** planteadas son:

- Falta de conocimientos.
- Falta de comunicación entre administración y habitantes.

En cuanto a las **limitaciones** se citaron el agua, la vivienda, el transporte y la cultura.

Otros comentarios:

- Autorización del Parque para la explotación de la Gayuba a personas/empresa que no es local, favoreciendo así el aprovechamiento de recursos naturales a personas de afuera. ¿Por qué no se fomenta que se encarguen personas locales para esta extracción?
- Recientemente ha venido una persona que quiere poner una quesería de cabras y que no ha tenido facilidades administrativas.
- Las trabas administrativas vienen de niveles más altos, frente a los cuales los ayuntamientos no pueden hacer nada.

d. Fotos del taller

El taller se realizó en el Centro de Arquitectura Negra del Ayuntamiento de Campillo de Ranas.

NAVARRA

Este taller tuvo lugar el 8 de junio de 2024 en la Sede del Ayuntamiento del Valle del Arce, en Nagore, y participaron 12 personas.

a. Lluvia de ideas al hablar de despoblación

Pérdida de sabiduría.	Aumento de población mundial, en contradicción con la población rural (despoblación)
Pérdida de patrimonio.	Renuncia a propiedades por nuevos proyectos de vida.
Oportunidad (pensando en las personas que se fueron a otro lugar).	Ideas políticas que viene del pasado (legado político).
Tristeza	Vaciado (intencionado) no despoblado.
Abandono	“Meapinos” (refiriéndose a los turistas).
Expolio del territorio rural para llevárselo a las ciudades.	Soledad.
Desequilibrio territorial.	Cambio de personas y de maneras de pensar que rompe la linealidad de lo que venía siendo hasta ahora, y que se convierte en una oportunidad.
Pérdida global: social, ambiental, económica.	
Control social: si hay más personas es la urbe es más fácil de controlar que si están dispersos. También control medioambiental y de los recursos.	

b. Listado de elementos sociales y ambientales más influyentes en la despoblación

- Pantano de Itoiz (pasado).
- Políticas de centralización (Gobierno de Navarra) años 50-60-70.
- Necesidad de mano de obra en las ciudades (pasado).
- Políticas agrarias.
- Acceso al ocio.
- Modelo de consumo del ocio (parece que el ocio hay que consumirlo).
- Acceso a sanidad.

- Acceso a servicios.
- Dificultad acceso educación.
- Núcleos dispersos y pequeños.
- Núcleos tan pequeños que si falta alguien son “inviabiles”.
- Pobreza del suelo.
- PAC – La PAC ha asfixiado el campesinado y lo ha industrializado. Además, genera un modelo que obliga a llevar un tipo de agricultura específica en monocultivo (pérdida de biodiversidad).
- Dinero vs. Recursos: se le da más importancia al dinero, por encima de los recursos.
- Pérdida sabiduría campesina.
- Del policultivo a la especialización en los cultivos.
- Falta de oportunidades laborales.
- Hay trabajo que no se quiere o puede cubrir en el propio valle (p.ej. en el sector turístico limpieza, cocineros) y tiene que venir de fuera (pero no tienen alojamiento).
- Visión dominante de que el trabajo siempre tiene que ser remunerado (no siempre es necesaria la remuneración, trabajar no tiene porqué implicar ganar dinero).
- Dificultad de acceso a la vivienda.
- Dificultad en el mantenimiento de la vivienda.
- Cambios en la estructura familiar: actual (familias de 1-2-3 personas) vs. pasado (familias grandes).
- Nacen menos niños (natalidad).
- Envejecimiento de la población.
- Falta transporte público.
- Que haya más transporte también facilita que las personas del valle se vayan a trabajar a Pamplona, y por tanto favorece la vida en la ciudad (oportunidad – amenaza).
- Imagen del papel de la mujer rural supuso una expulsión de las personas.
- Actualmente las emprendedoras son mujeres (desigualdad).
- Ideal del estado de bienestar que prioriza que es mejor vivir en las ciudades (“estabilización del ser humano”).
- La TV muestra un ideal de vida en las ciudades: comodidad, inmediatez, etc.
- Urbanocentrismo

- Urbano vs rural (imaginativo).
- Ha habido desplazamiento de familias para poder llevar a cabo actividades extraescolares de los niños (los modelos actuales son modelos urbanos).
- El ocio actual es urbano.

c. Elementos influyentes priorizados agrupados por bloques

VIVIENDA

Elementos del listado b. dentro de este bloque:

- *Dificultad de acceso a la vivienda*
- *Dificultad en el mantenimiento de la vivienda*
- *Cambios en la estructura familiar y ocupación de las viviendas (unidad familiar)*

A continuación, resumen de las **acciones** clave y principales **actores** identificados respecto a este elemento durante el taller.

Tabla 12. Acciones y actores identificados sobre el elemento 'Vivienda' del taller de Navarra.

ACCIONES		ACTORES
Favorecer que no haya viviendas vacías	Casas con dueño privado que cuando fallecen pasan a ser de la administración (vivienda pública)	Mesa del Pirineo Gobierno de Navarra
	Casas privadas cuyo dueño es el Banco (vivienda privada)	Conciencia social
Permitir otros tipos de vivienda + mantener la arquitectura tradicional [<i>aquí se presentan dos puntos de vista contrarios</i>]		Urbanismo municipal
Precio asequible del suelo		Mercado inmobiliario
Zanduetta – Ed. Público. Decisión en conjunto de qué hacer con ese edificio		Ayuntamiento Habitantes
Cambio cultural en torno a la vivienda (ej. Compartir con otras personas)		Habitantes (asamblea)
Crear una bolsa de vivienda (con interés en adquirir o alquilar nueva vivienda)		

En cuanto a las **interacciones** se destacaron:

- Desarrollo de la población como algo intrínseco a la existencia de vivienda, no se puede vivir si no hay vivienda.
- Empleo: no se puede venir a trabajar si no hay vivienda.

Se identificaron las siguientes **limitaciones**:

- Falta de comunicación entre departamentos.
- Falta de cooperación entre departamentos (“lo mío no me lo toques”).
- Identificar al propietario desde la administración.
- Miedo a la recriminación (quién habla).
- Más caro arreglar en el Pirineo que en otros lugares de Navarra (Ayudas).
- Limitación cultural.

Otros comentarios:

- Las ayudas están pensadas para pisos y no para arreglar casas.

POLÍTICAS AGRARIAS

Elementos del listado b. dentro de este bloque:

- *Monocultivo (PAC)*
- *Dinero vs recursos*
- *Políticas agrarias*
- *Pérdida sabiduría campesina*

A continuación, resumen de las **acciones** clave y principales **actores** identificados respecto a este elemento durante el taller.

Tabla 13. Acciones y actores identificados sobre el elemento ‘Políticas agrarias’ del taller de Navarra.

ACCIONES	ACTORES
Modificación de la PAC de modo que sea más respetuosa con el medio ambiente y la sociedad [NOTA 1]	Gobierno de España Gobierno de Navarra Europa

Reunir a los ganaderos y las ganaderas del valle. Fortalecer uniones y generar ideas [NOTA 2]	Las propias personas que trabajan con animales. Ayuntamiento del valle (actúe como promotor de la idea)
Trabajar tierras abandonadas. Pasto y agricultura. Gestión forestal	
Ganado comunal (amadrinar animales) [NOTA 3]	Habitantes de los pueblos. Gobierno de Navarra. Gobierno de España. Políticas europeas.
Pastorear en vez de desbrozar los campos	
Encuentros intergeneracionales para compartir conocimientos y preservarlos. Encuentros con un sentido práctico	Personas conocedoras (sabiduría campesina) Asociación de mujeres Ayuntamiento del valle (?)
Zanduetta como lugar para emprendimiento rural (Proyecto RETA) [NOTA 4]	Gobierno de Navarra (promotor) Ayuntamiento del valle (promotor)

NOTA 1 - Modificación de la PAC a favor de unas políticas más respetuosas con el medio ambiente y la sociedad. Los principales actores involucrados; como la Unión Europea, Gobierno de España o Gobierno de Navarra, se encuentran muy lejos, siendo la distancia física y política (especialmente con las decisiones europeas) la principal limitación. Hay una evidente interacción con el sector energético (combustibles fósiles) ya que el modelo de agricultura y ganadería que implementan las políticas agrarias no serán sostenibles en el futuro.

NOTA 2 - Reunir personas del valle que conviven con animales (tienen alguna relación con la ganadería de la zona) con la motivación de generar ideas y llevar a cabo iniciativas ganaderas colectivas. Los principales actores involucrados son las propias personas propietarias de ganado y el ayuntamiento del valle podría ser un actor que respalde la iniciativa y facilite su organización. Esta acción podría ayudar a fijar población en el territorio. La principal limitación son los pequeños núcleos urbanos dispersos.

NOTA 3 - Ganado comunal. Además de las pequeñas explotaciones ganaderas podría crearse un ganado comunal para el valle a través de una serie de acuerdos

en el que una persona que tutoriza el ganado (ganadero) pudiese pastorearlo en una serie de terrenos que recorren el territorio. Los integrantes de este consorcio (habitantes locales que ceden su terreno) podrían recibir algún tipo de ganancia como resultado del pastoreo en su terreno. Esta acción podría incrementar el aprovechamiento territorial, frenar el avance del bosque y también gestionarlo (interacciones). Con un modelo de ganadería regenerativa se recuperarían los pastos, se trabajarían tierras abandonadas (un paisaje más tipo mosaico, mayor diversidad de cultivos y ganado) y podría mejorarse la gestión de los recursos hídricos.

NOTA 4 - Zanduetta como lugar de investigación y emprendimiento rural dentro del proyecto "RETA". A través de esta iniciativa puede fijarse población en el territorio con la llegada de jóvenes que vienen a investigar, a proponer ideas e investigar. Tanto el Gobierno de Navarra como el ayuntamiento local podrían ser actores involucrados que respalden la iniciativa. La principal limitación son las políticas que fomentan el urbanocentrismo y la diáspora rural, y también el difícil acceso a la vivienda.

Las **interacciones** que se propusieron fueron:

- Sector energético (gasolina).
- Beneficios sobre los recursos hídricos (más agua y de mayor calidad).
- Fijar población.
- Vivienda.
- Incrementar la diversidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Se destacaron las siguientes **limitaciones**:

- Instituciones gubernamentales lejanas de la realidad local.
- Dispersión de la población y de los núcleos rurales.
- Políticas urbanísticas de la ciudad que no son aplicables al mundo rural.
- Apoyo político.
- Vivienda (No hay acceso, no se puede construir (planes urbanísticos), no hay opción de alquiler, no hay opción a compra).
- Pocas oportunidades laborales.
- Sistema agrícola que empobrece el territorio.

Otros comentarios:

- El grupo de acción local CEDERNA (cuya Junta Directiva está compuesta por 50 personas de 104 municipios) sólo tiene capacidad de gestionar el 1% del presupuesto en la estrategia participativa de gestión que se hace cada 6 años y actúan sobre uno de los 4 ejes de la PAC, el de “estrategia de diversificación local”.

URBANOCENTRISMO Y OPORTUNIDADES LABORALES

Elementos del listado b. dentro de este bloque:

- *Trabajo falta*
- *Falta de oportunidades laborales*
- *Idea sobre el trabajo (sólo remunerado)*
- *Necesidad mano de obra para la industria*
- *“Estabilización” del ser humano*
- *Inmediatez*
- *Comodidad (idea cultural)*
- *Urbanocentrismo*

A continuación, resumen de las **acciones** clave y principales **actores** identificados respecto a este elemento durante el taller.

Tabla 14. Acciones y actores identificados sobre el elemento ‘Urbanocentrismo y oportunidades laborales’ del taller de Navarra.

ACCIONES	ACTORES
Favorecer el emprendimiento. Ej., vivero, coworking.	Gobierno de Navarra; Ayuntamiento; Asociación Cederna Garalur
Mercado quincenal en arce – productos locales.	Ayuntamiento
Cursos saberes de la gente del valle.	Concejos
Usufructo casas abandonadas para gente migrante y no migrante trabajadoras.	Gobierno de Navarra
Reparto de la tierra para trabajarla.	Instituciones Patrimonio de Navarra
Revalorización del sector primario.	

Local - encuentro - ocio - cultura para el Valle de Zanduetta.	Gobierno de Navarra
Concienciación rural	Ayuntamiento; Concejos
Imagen Comunicación Redes	Ayuntamiento Aso. Cederna Garalur Población
Ley desarrollo rural Ley despoblación	Parlamento Gobierno de Navarra Ayuntamiento Aso. Cederna Garalur
Aprender a renunciar y dejar el "todo" todo el "tiempo"	
Cupo vehículos fines de semana	Gobierno de Navarra

Las **interacciones** con las que se relacionó a este elemento fueron:

- Cambio climático.
- Usos del territorio por turismo.
- Políticas consumo responsable, soberanía alimentaria.
- Migración.

Además, se nombraron algunas **limitaciones**:

- Leyes de sanidad.
- Productos del campo (modelo francés).
- Legislación.
- Recursos económicos.
- Oportunidad de participar y decidir.

Otros comentarios:

- Hay que llegar a la gente tocando el corazón y la imagen que queremos transmitir de la gente que queremos atraer.
- ¿Dónde está la educación de las nuevas generaciones y a la infancia para inculcarles nuestros valores para que no tengan que ir a la ciudad o al centro comercial?

- Necesidad de crear una estrategia de repoblación desde lo rural sin tener la mirada o visión urbana que rige la norma y lo que se puede o no puede hacer.

d. Fotos del taller

El taller se realizó en la sede del Ayuntamiento del Valle de Arce en Nagore.

Instituto
Pirenaico
de Ecología
CSIC